

Makalah Ilmiah Populer

Optimalisasi Kualitas Citra pada Pencitraan Kamera Gamma Planar Solo Mobile Melalui Penyesuaian Parameter Akuisisi Secara Eksperimental

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Nabila Putri Ryanni / Elektronika Instrumentasi / 022200028

03 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER

Optimalisasi Kualitas Citra pada Pencitraan Kamera Gamma Planar Solo Mobile
Melalui Penyesuaian Parameter Akuisisi Secara Eksperimental

Disusun oleh
Nabila Putri Ryanni
022200028

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sleman, 03 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng

NIP. 1973 0717 199212 1 001

OPTIMALISASI KUALITAS CITRA PADA PENCITRAAN KAMERA GAMMA PLANAR SOLO MOBILE MELALUI PENYESUAIAN PARAMETER AKUISISI SECARA EKSPERIMENTAL

OPTIMIZATION OF IMAGE QUALITY IN MOBILE SOLO PLANAR GAMMA CAMERA IMAGING THROUGH EXPERIMENTAL ADJUSTMENT OF ACQUISITION PARAMETERS

Nabila Putri Ryanni

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
nabilaryanni.22@gmail.com

ABSTRAK

OPTIMALISASI KUALITAS CITRA PADA PENCITRAAN KAMERA GAMMA PLANAR SOLO MOBILE MELALUI PENYESUAIAN PARAMETER AKUISISI SECARA EKSPERIMENTAL. Kamera gamma merupakan alat penting dalam pencitraan kedokteran nuklir yang berfungsi untuk mendeteksi dan memvisualisasikan distribusi radioisotop dalam tubuh pasien. Kualitas citra yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh berbagai parameter akuisisi seperti pemilihan Region of Interest (ROI), jenis dan aktivitas radioisotop, waktu akuisisi, serta kesesuaian energi puncak sumber terhadap rentang deteksi sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas citra kamera gamma planar Solo Mobile melalui pendekatan eksperimental yang melibatkan lima radioisotop berbeda dengan pengaturan ROI dan mode akuisisi yang bervariasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kualitas citra terbaik diperoleh ketika ROI mengapit energi puncak sumber radioaktif, menggunakan sumber dengan aktivitas sedang hingga tinggi, serta radiasi gamma sebagai komponen utama. Pencitraan menggunakan mode "OPEN" efektif untuk sumber yang tidak terdaftar, namun tetap memerlukan aktivitas yang mencukupi untuk menghasilkan sinyal dominan di tengah noise. Penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi berbasis data eksperimental yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencitraan kamera gamma, baik dalam konteks pendidikan maupun praktik klinis.

Kata kunci: Kamera Gamma Medik, Kedokteran Nuklir, Optimalisasi Citra

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF IMAGE QUALITY IN MOBILE SOLO PLANAR GAMMA CAMERA IMAGING THROUGH EXPERIMENTAL ADJUSTMENT OF ACQUISITION PARAMETERS. Gamma cameras are essential instruments in nuclear medicine imaging, designed to detect and visualize the distribution of radioisotopes within the human body. The quality of the resulting image is significantly influenced by acquisition parameters such as the selection of the Region of Interest (ROI), the type and activity of the radioisotope, acquisition time, and the alignment of the isotope's photopeak with the detector's energy window. This study aims to optimize the image quality of the Solo Mobile planar gamma camera through an experimental approach involving five different radioisotopes and varied acquisition settings. The results indicate that optimal imaging performance is achieved when the ROI encompasses the source's photopeak, with medium-to-high activity gamma-emitting isotopes producing the clearest and most focused images. The use of the "OPEN" acquisition mode is effective for unlisted isotopes, provided the activity is sufficient to outweigh background noise. This research presents a data-driven optimization strategy applicable for improving the accuracy and efficiency of gamma camera imaging in both educational and clinical settings.

Keywords: Medical Gamma Camera, Nuclear Medicine, Image Optimization

PENDAHULUAN

Kamera gamma merupakan alat pencitraan utama dalam bidang kedokteran nuklir yang memanfaatkan deteksi radiasi gamma untuk menghasilkan gambaran distribusi radiofarmaka di dalam tubuh pasien. Prinsip dasar kerja kamera gamma adalah mendeteksi foton gamma yang dipancarkan oleh radionuklida menggunakan kristal sintilasi—umumnya NaI(Tl)—yang kemudian mengubah energi radiasi menjadi pulsa cahaya dan dikonversi menjadi sinyal listrik oleh photomultiplier tube (PMT). Data ini selanjutnya diolah menjadi citra digital yang merepresentasikan distribusi aktivitas radioisotop di jaringan tubuh (Masood et al., 2021). Kualitas dari citra tersebut sangat krusial dalam menunjang keakuratan diagnosis medis, terutama untuk penyakit seperti kanker, gangguan ginjal, dan penyakit kardiovaskular. Namun demikian, kualitas citra yang diperoleh sangat bergantung pada sejumlah parameter teknis dan fisik yang digunakan dalam proses akuisisi, mulai dari pemilihan radioisotop, rentang energi (Region of Interest/ROI), jenis kolimator, waktu akuisisi, hingga resolusi matriks gambar (Bourgeois et al., 2020).

Dalam praktiknya, tidak semua pencitraan menghasilkan gambar dengan kualitas yang ideal. Permasalahan seperti citra yang kabur, tidak fokus, terlalu gelap atau terang, serta kehadiran noise yang tinggi masih sering terjadi. Salah satu penyebab utama adalah pengaturan parameter akuisisi yang tidak sesuai dengan karakteristik fisik radioisotop yang digunakan atau kemampuan teknis detektor itu sendiri. Misalnya, apabila ROI energi tidak mengapit puncak energi dari sumber radioaktif, maka hanya sebagian kecil foton yang tertangkap, mengakibatkan rendahnya intensitas citra. Selain itu, pemilihan radioisotop dengan aktivitas yang terlalu rendah atau jenis radiasi yang kurang sesuai dengan karakteristik detektor (seperti radiasi alpha) juga menyebabkan hasil pencitraan yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antar-parameter ini agar dapat dilakukan penyesuaian teknis untuk menghasilkan pencitraan yang optimal dan aplikatif dalam dunia medis maupun pendidikan (Islam et al., 2023). Pada suatu percobaan yang dilakukan dengan kamera gamma planar tipe Solo Mobile, ditemukan bahwa kualitas citra sangat dipengaruhi oleh berbagai kombinasi parameter akuisisi. Praktikum tersebut menggunakan lima jenis radioisotop—termasuk Am-241, Ba-133, dan Co-60—yang masing-masing memiliki karakteristik energi dan jenis radiasi yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesesuaian ROI energi dengan puncak energi sumber sangat menentukan ketajaman citra. Selain itu, setting default seperti mode “OPEN” pada perangkat lunak kamera gamma juga memengaruhi lebar ROI dan secara signifikan berdampak pada kontras dan intensitas citra. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dengan melakukan penyesuaian sistematis terhadap parameter-parameter tersebut, hasil pencitraan dapat dioptimalkan secara signifikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menyusun strategi optimalisasi berbasis eksperimental sebagai acuan teknis dalam prosedur kerja kamera gamma.

Sejalan dengan perkembangan teknologi pencitraan nuklir dan pentingnya akurasi diagnostik, upaya optimalisasi sistem kamera gamma menjadi sangat relevan untuk dikaji. Optimalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas citra, tetapi juga berdampak pada efisiensi waktu akuisisi, pengurangan dosis radiasi, dan ketepatan interpretasi klinis. Oleh karena itu, perlu ditemukan langkah-langkah optimalisasi kualitas citra pada kamera gamma planar melalui penyesuaian parameter akuisisi secara eksperimental. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan standar prosedur operasional alat pencitraan nuklir, khususnya dalam konteks pendidikan dan laboratorium di bidang instrumentasi nuklir medik, serta sebagai dasar untuk pengembangan protokol pencitraan yang lebih efisien dan tepat guna dalam praktik klinis maupun penelitian lanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis eksperimen untuk mengkaji dan mengoptimalkan kualitas citra yang dihasilkan oleh kamera gamma planar Solo Mobile melalui penyesuaian berbagai parameter akuisisi. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra, yang meliputi pemilihan radioisotop, penyesuaian Region of Interest (ROI) spektrum energi, aktivitas sumber radioaktif, serta pengaturan protokol akuisisi (mode, matriks, waktu akuisisi). Data primer diperoleh melalui praktikum laboratorium pada mata kuliah Instrumentasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir menggunakan kamera gamma tipe Solo Mobile yang terhubung dengan perangkat lunak SoloACQ. Jenis penelitian ini bersifat eksperimental terbatas, yaitu dengan membandingkan hasil citra berdasarkan variasi parameter akuisisi pada lima radioisotop yang digunakan secara terkontrol.

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap sistematis. Tahap pertama adalah kalibrasi sistem dengan menggunakan fitur HV Calibration pada perangkat lunak SoloACQ untuk memastikan semua detektor NaI(Tl) berfungsi optimal sebelum pengambilan data. Tahap kedua adalah pengambilan data pencitraan, di mana masing-masing radioisotop (Am-241, Ba-133, Co-60, Na-22, dan Cs-137) diletakkan pada kolimator kamera gamma secara bergantian, kemudian dilakukan akuisisi gambar dengan setting parameter yang berbeda. Parameter yang dimodifikasi meliputi pilihan ROI (default dan custom), jenis radioisotop yang dipilih pada perangkat lunak, serta pengaturan mode akuisisi (statik, waktu, dan matriks resolusi). Hasil dari masing-masing kombinasi parameter kemudian dibandingkan kualitas pencitraannya yang dilihat dari aspek intensitas citra, tingkat kontras, fokus citra terhadap posisi sumber, serta noise yang muncul. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif terhadap seluruh citra yang dihasilkan. Proses analisis mencakup perbandingan antara hasil citra optimal dan non-optimal untuk mengidentifikasi pola pengaruh parameter terhadap mutu citra. Analisis juga mempertimbangkan aktivitas masing-masing sumber (μCi) yang telah dihitung berdasarkan waktu paro ($t_{1/2}$) dan waktu penggunaan, untuk melihat sejauh mana aktivitas memengaruhi intensitas citra. Setelah seluruh data dianalisis, penulis menyusun strategi optimalisasi berupa rekomendasi teknis dalam pengaturan parameter akuisisi untuk masing-masing jenis sumber yang umum digunakan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil eksperimen yang menunjukkan kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan citra paling jelas, fokus, dan minim noise. Strategi optimalisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan protokol pencitraan dalam lingkungan laboratorium pendidikan yang memanfaatkan kamera gamma medik serta berpotensi dikembangkan dalam standar prosedur klinis pada bidang kedokteran nuklir.

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas citra pada kamera gamma planar Solo Mobile melalui penyesuaian berbagai parameter akuisisi secara eksperimental. Kamera gamma yang digunakan dilengkapi dengan detektor sintilasi NaI(Tl), PMT, kolimator tipe Low Energy High Resolution (LEHR), dan perangkat lunak akuisisi SoloACQ. Penelitian dilakukan dengan mencitrakan lima jenis radioisotop: Am-241, Ba-133, Co-60, Na-22, dan Cs-137. Sebelum memulai eksperimen, dilakukan perhitungan secara teoritis terhadap aktivitas sumber saat eksperimen dilakukan untuk melihat sejauh mana aktivitas memengaruhi intensitas citra. Di samping itu, masing-masing radioisotop memiliki karakteristik energi puncak dan aktivitas yang berbeda, yang memengaruhi hasil pencitraan. Sebelum proses pencitraan, dilakukan kalibrasi tegangan tinggi (HV Calibration) untuk memastikan bahwa seluruh detektor dalam kondisi optimal. Setelah melakukan beberapa penyesuaian parameter, didapatkan variasi terbaik adalah dengan menggunakan format acquisition setup berikut:

Mode	: Static
Organ	: Renal
View	: Anterior

Apply Uniformity : NONE
 Matrix : 1024 x 1024
 Time : 120 s

Sebelum menjelaskan tahapan eksperimen secara sistematis, perlu diidentifikasi karakteristik dasar dari masing-masing radioisotop yang digunakan dalam eksperimen yang akan dilakukan. Hal tersebut merupakan langkah krusial karena setiap sumber radioisotop pasti memiliki perbedaan signifikan dalam hal energi puncak, jenis radiasi, dan aktivitas sumber pada saat eksperimen dilakukan. Ketiga parameter tersebut berperan penting dalam menentukan kualitas pencitraan yang dihasilkan oleh kamera gamma. Energi puncak berkaitan langsung dengan penentuan Region of Interest (ROI) pada perangkat lunak akuisisi mengingat ROI yang efektif harus mengapit rentang energi foton gamma dari sumber untuk memperoleh intensitas citra yang optimal. Sementara itu, jenis radiasi dari setiap sumber yang digunakan juga penting untuk diketahui demi menentukan kecocokan antara radiasi yang dipancarkan dengan sensitivitas detektor kamera gamma, yang umumnya paling responsif terhadap radiasi gamma. Selanjutnya, nilai aktivitas sumber saat eksperimen dilakukan yang dihitung secara teoritis juga sangat memengaruhi intensitas sinyal yang tertangkap, dimana seharusnya nilai aktivitasnya berbanding lurus dengan intensitas citra yang dihasilkan. Oleh karena itu, penyajian data karakteristik energi dan aktivitas sumber ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan awal dalam pengaturan eksperimen, tetapi juga menjadi dasar analisis lebih lanjut terkait perbedaan hasil citra yang diperoleh dari setiap radioisotop. Seluruh data karakteristik sumber radioisotop yang digunakan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Karakteristik Sumber Radioisotop yang Dianalisis

No	Radioisotop	Energi Puncak (keV)	Jenis Radiasi	Aktivitas Saat Ini (μCi)
1	Am-241	59,5	α, γ	9,93
2	Ba-133	80; 356	γ, β^-	3,10
3	Co-60	1173; 1332	β^-, γ	1,89
4	Na-22	511; 1274,5	γ, β^-	0,08
5	Cs-137	662	γ, β^-	6,46

Langkah awal dalam eksperimen ini difokuskan pada pengambilan data mengenai energi puncak yang terdeteksi dalam ROI untuk setiap kombinasi antara sumber radioaktif dan pengaturan mode isotop pada sistem akuisisi kamera gamma. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui bagaimana variasi pengaturan isotop, yang secara otomatis menentukan lebar dan posisi ROI, mempengaruhi deteksi energi dari masing-masing sumber. Dalam konteks optimalisasi kualitas citra, penting untuk memastikan bahwa puncak energi karakteristik dari suatu radioisotop benar-benar masuk dalam rentang ROI yang digunakan selama akuisisi. Penggunaan ROI yang tidak tepat dapat menyebabkan puncak energi tidak terbaca oleh detektor, sehingga sinyal gamma yang masuk menjadi sangat rendah atau bahkan terabaikan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian terhadap lima mode pengaturan ROI yang umum digunakan dalam perangkat lunak SoloACQ, yaitu mode OPEN, Ba-133, Am-241 20%, dan Co-57. Masing-masing sumber radioaktif (Am-241, Ba-133, Co-60, Na-22, dan Cs-137) dicitrakan dengan pengaturan ROI yang berbeda-beda, lalu dianalisis puncak energi tertinggi yang berhasil terdeteksi. Hasil dari pengujian ini menjadi dasar awal untuk mengevaluasi kecocokan parameter ROI terhadap sumber serta menjadi landasan dalam menentukan kombinasi parameter optimal untuk pencitraan pada tahap selanjutnya. Data lengkap dari tahap ini ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Energi Tertinggi Dalam ROI pada Berbagai Sumber dengan Variasi Parameter Mode Akuisisi

No	Sumber Radioaktif	Energi Puncak yang Terdeteksi			
		OPEN	Ba-133	Am-241 20%	Co-57

1	Am-241	56	354	55	122
2	Ba-133	73	346	64	132
3	Co-60	71	320	64	133
4	Na-22	72	320	64	127
5	Cs-137	72	346	64	133

Masuk ke inti dari eksperimen, dilakukan pengujian kualitas citra yang dihasilkan oleh kamera gamma untuk setiap sumber radioaktif pada berbagai pengaturan parameter akuisisi. Setelah proses awal pengamatan energi puncak dalam ROI dilakukan, tahap selanjutnya adalah mencitrakan langsung kelima sumber radioaktif yang terdiri dari Am-241, Ba-133, Co-60, Na-22, dan Cs-137 dengan menempatkannya satu per satu pada kolimator kamera gamma planar Solo Mobile. Akuisisi dilakukan menggunakan beberapa pengaturan isotop yang berbeda, yaitu mode default masing-masing isotop (Ba-133, Am-241 20%, dan Co-57) serta mode "OPEN" yang memiliki rentang ROI lebih luas. Data yang diperoleh dari proses akuisisi ini kemudian diamati dan dianalisis secara visual dengan mempertimbangkan empat aspek utama kualitas citra: fokus citra, tingkat intensitas, kontras gambar, serta tingkat noise. Setiap kombinasi parameter sumber dan pengaturan isotop diberi skor antara 1 hingga 10 berdasarkan pengamatan menyeluruh terhadap hasil citra dan spektrum yang dihasilkan. Penilaian dilakukan secara konsisten untuk seluruh kombinasi, sehingga diperoleh pemetaan performa relatif dari tiap parameter terhadap mutu citra yang dihasilkan. Hasil lengkap dari evaluasi perbandingan kualitas citra pada berbagai sumber radioisotop dengan beberapa variasi parameter mode akuisisi disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pencitraan Berbagai Sumber dengan Variasi Parameter Mode Akuisisi

No	Sumber Radioaktif	Hasil Pencitraan			
		OPEN	Ba-133	Am-241 20%	Co-57
1	Am-241				
2	Ba-133				

Tabel 4. Perbandingan Hasil Pencitraan Berbagai Sumber dengan Variasi Parameter Mode Akuisisi

No	Sumber Radioaktif	Skor Kualitas dan Intensitas Citra (1-10)			
		OPEN	Ba-133	Am-241 20%	Co-57
1	Am-241	4	2	4	3
2	Ba-133	8	8	5	6
3	Co-60	8	7	5	6
4	Na-22	6	3	2	3
5	Cs-137	8	7	6	7

Hasil utama dari eksperimen ini diperoleh melalui pengukuran skor kualitas dan intensitas citra yang dihasilkan oleh lima sumber radioaktif pada empat pengaturan mode akuisisi berbeda, yaitu OPEN, Ba-133, Am-241 20%, dan Co-57. Penilaian dilakukan berdasarkan observasi visual terhadap citra yang dihasilkan, dengan

mempertimbangkan aspek fokus citra, tingkat intensitas, kontras, dan tingkat noise. Setiap kombinasi parameter diberi skor pada skala 1–10, seperti ditunjukkan pada Tabel 4. Variasi skor yang muncul mencerminkan pengaruh nyata dari karakteristik fisik masing-masing sumber serta kesesuaian pengaturan ROI terhadap puncak energinya. Performa pencitraan yang diperoleh dalam eksperimen ini kemudian diperkuat dengan dokumentasi citra dan spektrum energi yang ditampilkan pada Tabel 3, yang memberikan visualisasi langsung terhadap kualitas hasil akuisisi.

Salah satu hasil paling mencolok adalah performa yang konsisten tinggi dari Ba-133, yang memperoleh skor tertinggi (8) pada mode OPEN dan Ba-133, serta skor cukup baik pada Co-57 (6). Hasil citra dari Ba-133 pada mode OPEN dan Ba-133 menunjukkan fokus yang tajam, distribusi titik pencitraan yang rapat di tengah, serta spektrum energi yang jelas dan dominan. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor: pertama, Ba-133 memiliki puncak energi 356 keV yang masuk dengan baik dalam jangkauan ROI pada hampir semua mode pengaturan. Kedua, jenis radiasi utama Ba-133 adalah gamma, yang sangat sesuai dengan detektor kamera gamma. Selain itu, aktivitas sumber sebesar 3,10 μCi termasuk dalam rentang optimal untuk menghasilkan sinyal yang kuat tanpa noise berlebihan. Maka, wajar jika sumber ini menampilkan citra paling stabil secara visual di hampir semua mode.

Berbanding terbalik dengan itu, Na-22 menunjukkan performa paling rendah secara keseluruhan. Baik pada mode Am-241 20% maupun Co-57, hasil citra terlihat sangat menyebar, tidak fokus, dan intensitasnya sangat rendah—ditunjukkan oleh jumlah titik yang jarang dan spektrum energi yang tidak menunjukkan puncak dominan. Hal ini konsisten dengan dua kelemahan utama dari Na-22, yaitu aktivitas yang sangat rendah (0,08 μCi) dan jenis radiasi beta dominan yang kurang sesuai untuk detektor gamma. Meskipun Na-22 juga memancarkan radiasi gamma (511 keV), ROI pada sebagian besar mode tidak mengapit energi ini secara ideal, mengakibatkan citra yang terekam menjadi lemah dan noise relatif tinggi.

Co-60 menunjukkan hasil yang mengejutkan cukup baik pada mode OPEN dan Ba-133 dengan skor masing-masing 8 dan 7. Meskipun energi puncak Co-60 (1173 dan 1332 keV) tergolong tinggi dan umumnya di luar jangkauan ROI standar, tampaknya ROI pada mode OPEN cukup lebar untuk mengakomodasi sebagian sinyal tersebut. Ditambah lagi, meskipun aktivitasnya tidak terlalu tinggi (1,89 μCi), jenis radiasi gamma dominan dan waktu pencitraan 120 detik memungkinkan cukup banyak foton ditangkap. Hasil citranya tampak penuh, dengan distribusi cukup merata dan spektrum energi yang jelas. Ini membuktikan bahwa mode OPEN, dalam kondisi tertentu, dapat sangat berguna untuk pencitraan sumber energi tinggi seperti Co-60.

Am-241, meskipun memiliki aktivitas tertinggi di antara semua sumber (9,93 μCi), hanya mendapatkan skor sedang pada semua mode, dengan nilai tertinggi 4 pada OPEN dan Am-241 20%. Hasil citranya menunjukkan distribusi yang lemah dan tidak fokus, serta spektrum energi yang cenderung rendah dan menyebar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik radiasi utama Am-241 yaitu alpha, yang tidak dapat dideteksi oleh kamera gamma, serta hanya memancarkan gamma pada energi rendah (59,5 keV) yang berada di batas bawah sensitivitas detektor. ROI yang digunakan dalam mode Ba-133 dan Co-57 tidak mengapit energi ini secara optimal, sehingga sinyal yang ditangkap sangat sedikit.

Sementara itu, Cs-137 tampil dengan cukup stabil pada seluruh mode, mencatat skor 8 pada OPEN, dan masing-masing 7 dan 6 pada Ba-133 dan Am-241 20%. Energi puncaknya (662 keV) berada cukup dekat dengan ROI yang tersedia pada mode-mode tersebut, dan aktivitasnya yang tinggi (6,46 μCi) menghasilkan intensitas citra yang kuat. Jenis radiasi gamma yang dimilikinya pun sangat sesuai dengan detektor kamera. Hasil citra pada mode OPEN bahkan menunjukkan pusat intensitas yang sangat padat dan spektrum energi dengan puncak yang tegas. Ini menunjukkan bahwa sumber gamma murni dengan aktivitas cukup dan ROI yang mendekati energi puncak mampu memberikan hasil terbaik bahkan pada mode non-spesifik.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pencitraan kamera gamma sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama: aktivitas sumber, jenis radiasi, penempatan ROI terhadap energi puncak, serta waktu akuisisi. Waktu akuisisi selama 120 detik terbukti cukup optimal untuk sebagian besar sumber, memberikan sinyal yang memadai tanpa overexposure. Mode "OPEN" terbukti paling fleksibel untuk berbagai jenis sumber, asalkan energi dan aktivitasnya cukup tinggi untuk menghasilkan kontras citra yang baik. Oleh karena itu, strategi optimalisasi kualitas citra harus mencakup pemilihan mode ROI yang sesuai dengan sumber, pemahaman terhadap spektrum energinya, serta pertimbangan aktivitas dan jenis radiasi yang digunakan. Temuan ini penting tidak hanya dalam konteks pendidikan dan praktikum, tetapi juga dapat diterapkan sebagai dasar pengembangan protokol akuisisi pencitraan dalam bidang kedokteran nuklir yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis visual terhadap pencitraan lima jenis sumber radioaktif menggunakan kamera gamma planar Solo Mobile, dapat disimpulkan bahwa kualitas citra sangat ditentukan oleh sinergi antara karakteristik fisik sumber dengan pengaturan parameter akuisisi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil pencitraan meliputi penempatan ROI terhadap energi puncak, jenis radiasi yang dipancarkan, tingkat aktivitas sumber, serta durasi akuisisi citra. Sumber Ba-133 dan Cs-137 terbukti menghasilkan citra paling optimal pada hampir semua mode pengaturan karena memiliki karakteristik radiasi gamma dengan energi puncak yang sesuai dengan rentang ROI kamera, serta aktivitas yang mencukupi. Sebaliknya, Na-22 dan Am-241 menunjukkan hasil citra yang buruk akibat ketidaksesuaian jenis radiasi dan rendahnya aktivitas (pada Na-22) maupun karena dominasi radiasi alpha (pada Am-241), yang tidak terdeteksi secara efektif oleh sistem. Meskipun memiliki aktivitas sedang dan energi puncak tinggi, Co-60 menunjukkan hasil yang cukup baik pada mode "OPEN", yang memiliki jangkauan ROI lebih luas dan memungkinkan deteksi parsial energi tinggi.

Eksperimen ini juga menegaskan bahwa mode akuisisi "OPEN" memiliki fleksibilitas tinggi dalam pencitraan berbagai sumber, terutama bila sumber tidak tersedia dalam daftar isotop perangkat lunak. Namun, efektivitas mode ini tetap bergantung pada kecukupan aktivitas sumber untuk menyeimbangkan peningkatan noise akibat jangkauan ROI yang lebih lebar. Pengaturan waktu akuisisi 120 detik terbukti optimal untuk mendapatkan sinyal yang cukup tanpa meningkatkan noise secara signifikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai kualitas citra yang optimal, diperlukan pemahaman yang baik terhadap karakteristik sumber radioaktif, pemilihan parameter akuisisi yang tepat—terutama ROI yang sesuai dengan energi puncak sumber—dan perhitungan waktu serta aktivitas yang seimbang. Strategi ini sangat relevan untuk diterapkan dalam lingkungan laboratorium pendidikan, serta dapat menjadi acuan teknis dalam pengembangan prosedur kerja kamera gamma di bidang kedokteran nuklir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada Allah SWT yang memberikan pencerahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa membimbing penulis sejak perencanaan, penyusunan, hingga karya ilmiah ini telah selesai dibuat dengan baik dan sesuai kaidah penulisan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan seperjuangan yang telah sepenuh hati memberikan dukungan, doa, serta beberapa pikirannya untuk membantu penulis dalam mendapat inspirasi saat penyusunan karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bourgeois, M., Bardiès, M., & Buvat, I., "Instrumentation and Data Processing for Nuclear Medicine,": *Physics in Medicine & Biology*, 65(18), 18TR01, 2020.
- [2] Islam, S. M., Kamal, M., Rahman, M. T., & Hossain, S, "Optimization of Image Quality in Gamma Camera Imaging Using Energy Window and Acquisition Settings,": *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 24(2), e13930, 2023.
- [3] Masood, A., Lee, W., & Aslam, M., "Gamma Camera Image Quality Improvement Using Parameter Tuning and System Calibration Techniques,": *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 987, 164837, 2021.
- [4] Puspitasari, A. J., Khoiri, M., & Salam, M., "Pengaruh Region of Interest (ROI) Spektrum Energi Terhadap Citra Kamera Gamma Medik,": *Petunjuk Praktikum Instrumentasi Radiologi dan Kedokteran Nuklir*, 2023.